

Таким чином, інтернет-залежність формується переважно в осіб, які мають схильність до певних психологічних особливостей особистості, серед них: слабкість вольового контролю, високий рівень нейротизму, підвищена емотивність, екстернальність, неадекватне самосприйняття, неадекватно занижена або завищена самооцінка, незадоволеність собою, сором'язливість, прагнення до незалежності, наявність соціальних фобій, почуття самотності та відсутність взаєморозуміння, неусвідомлення соціального статусу, схильність до фантазій та азартних ігор тощо.

Отже, інтернет-адикція є розладом поведінки, що руйнує ефективність людської діяльності. Небезпека інтернет-адикції проявляється також в тому, що групою ризику є підлітки, у яких саме формуються вольова сфера, життєві цінності, критичне мислення, самосвідомість, самоідентичність – ті психічні явища, що згодом визначають їх подальший життєвий шлях. Аналіз наукової літератури з теми дослідження показав, що проблема інтернет-залежності є досить актуальною і включає ряд нерозкритих питань. Зокрема, недостатньо уваги приділено вивченню проблеми психологічних аспектів прояву інтернет-залежності у підлітковому віці. У зв'язку з цим, перспективами подальших досліджень вважаємо вивчення психологічних особливостей особистості, які є характерними для підлітків з різними формами інтернет-адикції, та виступають передумовою виникнення залежності від інтернет-мережі, а також розробку програм корекції інтернет-залежності у підлітковому віці.

DOI: 10.5281/zenodo.4399628

Світанько Н. О., Чижма Д. М.

ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ У МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ

В умовах глобалізації надзвичайно актуалізується проблема сімейних конфліктів молодого подружжя, адже саме в цей початковий період розвитку сім'ї формується модель

майбутніх сімейних стосунків, здійснюється розподіл прав і обов'язків, утворення духовних зв'язків між партнерами. Часто молоді сім'ї у разі загострення конфліктів, звертаються за допомогою до психологів-консультантів. Можливість надання їм психологічної допомоги залежить від правильності виявлення їх проблем на основі діагностичних даних. Діагностика подружніх стосунків повинна бути спрямована на виявлення причин виникнення конфліктів, що знижують задоволеність шлюбом, і, відповідно, порушують його стабільність. При цьому виявлення рівня конфліктності подружньої пари припускає вивчення характеристик подружжя у різних сферах.

У 2019-2020 рр. ми здійснили емпіричне дослідження, яким було охоплено 12 подружніх пар віком від 20 до 30 років. Для дослідження характеристик міжособистісних стосунків, внутрішньо-сімейного спілкування і взаємодії, виявлення тих їх аспектів, що призводять до непорозумінь і конфліктів, з метою пошуку резервів адаптації подружжя один до одного, ми застосовували методику «Діагностика подружніх відносин» (авт. В. Левкович, О. Зуськова). Вона допомогла нам з'ясувати як впливають на виникнення конфліктів очікування, які сформувались у партнерів до моменту вступу в шлюб, і на основі цього віднести подружню пару до відповідної групи сімей. У результаті досліджувані сім'ї поділились на три групи: стабільні (66,7%), проблемні (8,3%) і нестабільні (25%). Здійснимо детальний аналіз заявлених вище груп сімей.

У **стабільних** пар не було виявленого відкритого конфлікту. Вони не вимагають і не очікують багато від партнера, ставляться та оцінюють себе об'єктивно, і навіть критично. Зазвичай можуть виникати непорозуміння щодо матеріальних потреб, але це слід розглядати, як прагнення досягти вищих результатів або стимулювання на досягнення. У таких парах немає проблем у спілкуванні один з одним. Шлюбні партнери зазвичай спрямовані на духовне зростання та гармонію у стосунках, поважають особистісний простір та проявляють асертивність у власній поведінці. У таких парах найчастіше простежуються такі варіанти вирішення конфліктів, як пояснення та компроміс.

У **нестабільних** парах може виникати відкритий конфлікт, але не обов'язково. Вони можуть вимагати та очікувати багато від партнера, ставляться та часто оцінюють себе не об'єктивно. У таких парах у досліджуваних зазвичай самооцінка завищена. Рольові моделі здебільшого не виконуються одним з партнерів. Через матеріальні потреби в них виникають конфлікти, пов'язані з нестачею коштів, власного житла або проживанням разом з батьками. У нестабільних парах глава сім'ї не амбітний, не прагне заробляти більше. Респонденти із даних пар менше проводять дозвілля разом, виїжджають на відпочинок, у них вузьке коло інтересів та варіантів проведення спільного часу. Конфліктність простежується й у спілкуванні між собою. Партнери не прагнуть до духовного зростання та культурного збагачення. Способами вирішення конфліктів при розбіжності поглядів є позиція відмови або бойкоту.

У **проблемних** парах простежуються відкриті конфлікти. Вони вимагають та очікують від партнера більше, ніж ті можуть дати, ставляться та оцінюють себе часто не об'єктивно, між собою говорять та не чують один одного. Рольові моделі обидва партнери не виконують. У цих парах також виникають конфлікти з приводу матеріальних потреб, пов'язаних з нестачею коштів. Досліджувані не проводять разом ніякого дозвілля. Їх інтереси не співпадають. Тому в таких парах можуть виникати конфлікти при спілкуванні. Позиція партнерів зазвичай авторитарна та негнучка. Партнери не прагнуть до духовного росту та культурного збагачення, мають проблеми з самооцінкою та уявленнями про норму. При вирішенні конфліктних ситуацій респонденти займають позицію «Відмови» та «Бойкоту». У їхніх стосунках можливе застосування жорсткої сили.

Виходячи із вище викладеного, ми робимо висновок, що стабільні (неконфліктні) сім'ї характеризуються перевищенням рівня взаємних оцінок партнерів як над рівнем очікувань, так і над рівнем самооцінок шлюбних партнерів. Нестабільним (конфліктним) сім'ям притаманне стійке перевищення самооцінок і очікувань над взаємними оцінками членів подружжя. У проблемних (конфліктних) сім'ях достатньо часто

спостерігається перевищення очікувань над взаємними оцінками шлюбних партнерів.

Сергет І. В.

ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСТЮ ОНКОЛОГІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЯК КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

Під час діагностування злякисного новоутворення у людини виникає реальна смертельна загроза, руйнується звична картина безпечного світу, та її потреба жити у безпечному світі, уявлення про себе та оточуючий світ, яке склалося протягом життя. Людина відчуває втрату контролю над життям в цілому, над своєю хворобою, лікуванням, опиняється у стресовій ситуації. На думку В. Чулкової, ситуація онкологічного захворювання має ознаки, які притаманні кризовим та екстремальним ситуаціям одночасно, де мають місце надпотужні граничні переживання. Характерним для екстремальної ситуації є відчуття надсильного стресу, потужний тиск зовнішніх обставин, такий, що перевищує внутрішні адаптаційні можливості людини, а для кризової ситуації характерним є наявність пролонгованого макростресу, пов'язаного з переломним етапом в розвитку особистості, під час якого втрачається суб'єктивний сенс життя, відновити який можливо лише завдяки докорінній реконструкції особистості (Карпова Э., Чулкова В., 2007). Кризова та екстремальна ситуація, згідно з думкою В. Бочарова і Е. Карпової, визначається виключно внутрішнім психічним станом і може бути не помітною для оточуючих. Загальним для екстремальних і кризових ситуацій є небезпека, що пов'язана з виникненням «психічної травми», на тлі якої є порушення аутопластичної адаптації, внаслідок дисбалансу зовнішнього впливу і психічних можливостей людини (Бочаров В., Карпова Э., Чулкова В., Ялов А., 2010). Однією з особливостей онкологічного захворювання є те, що вже на першому етапі, коли людина чує діагноз – онкологія, то сприймає ситуацію свого захворювання, як екстремальну, а не кризову. Таке сприйняття важкої хвороби